

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КИТАЙСКИХ И УЗБЕКСКИХ ПОСЛОВИЦ О ДРУЖБЕ

Янь Бо

магистрантка Пекинского университета иностранных языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13641542>

Аннотация: Пословицы – плод народной мудрости. Как китайские, так и узбекские пословицы имеют долгую историю, и эти разнообразные пословицы отражают мировоззрение, нравственную и культурную картину народов двух стран.

В данной статье на основе сравнительного исследования китайских и узбекских пословиц о дружбе будут изучены общие черты и различия между ними, углублено знание языковых и культурных особенностей друг друга, улучшено взаимопонимание народа двух стран и налажен дружеский обмен между народами.

Ключевые слова: китайский язык; русский язык; пословицы; дружба

Введение

Отношения между Китаем и Узбекистаном имеют давнюю историю, народы двух стран тесно связаны древним Шелковым путем, пересекавшим евразийский континент более 2 000 лет назад. В настоящее время китайско-узбекские отношения находятся на самом высоком уровне за всю историю, а практическое сотрудничество между двумя странами в политической, экономической и культурной сферах неуклонно развивается. В Узбекистане продолжается «бум изучения Китая» и «бум изучения китайского языка», а китайские студенты, путешественники, бизнесмены и исследователи нескончаемым потоком прибывают в Узбекистан. В этом контексте язык играет важную роль в развитии коммуникации между Китаем и Узбекистаном и понимании культуры друг друга.

Максим Горький говорил: «В простоте слова – самая великая мудрость, пословицы и песни всегда кратки, а ума и чувства вложено в них на целые книги». Пословицы – это вид устного творчества, созданный с совершенствованием языковой способности человека и прогрессом социальной истории. Это плоды, обобщенные и усовершенствованные трудовым народом в его производственной деятельности и жизненной практике, которые богаты историей культуры, обычаями, религиозными верованиями и другими элементами.¹ Китайские пословицы

сопровождали историю Китая на протяжении тысячелетий и до сих пор живы и активны в повседневном общении людей, сохраняя сильную жизненную силу и мощную практическую функцию. Узбекские пословицы также прошли долгий путь развития и в полной мере продемонстрировали суть узбекского языка в коротких, лаконичных и ритмичных предложениях с использованием ярких и образных слов, отражающих мировоззрение и ценности узбекского народа.

В социальных пословицах обобщается мудрость народа о социальных отношениях, личных качествах и моральных нормах, в том числе и концепте «дружба». Концепт «дружба» является одной из основных категорий этического характера, определяющего духовные ценности множества национальных культур, как в китайской, так и в узбекской культуре существует множество пословиц о дружбе.

Дружба означает доверие к другу, а друг – это единомышленник, близкий по духу и связанный общими идеалами и целями. В узбекском языке есть много слов, выражающих дружеские отношения, а пословицы о дружбе в китайской и узбекской культуре можно разделить на следующие три категории: 1) о характеристиках самой дружбы, 2) о человеке (друг), котором является проводником дружбы, 3) об определении и характеристиках отношений между людьми.

Китайские и узбекские пословицы о дружбе

1) о характеристиках самой дружбы

И в китайском, и в узбекском языках есть выражения, которые говорят о важности дружбы. «Do'stlik – barcha boylikdan afzal.» (Дружба предпочтительнее всего богатства.) и «Do'stlik oltinga sotilmas, Mehmon – pulga.» (Дружба не продается за золото, гость – за деньги.) показывают, что узбекский народ ценит дружбу больше, чем деньги. Точно так же китайцы до сих пор часто используют стихотворение поэта Ли Бая «人生贵相知,何用金与钱», что значит самое редкое и ценное в жизни – это встреча и понимание друг друга, которые нельзя измерить деньгами.

В узбекском языке есть такое выражение: «Do'stlik ipini uzma, ulasang tuguni qolar.» (Не обрывайте нить дружбы, узел останется, если вы его завяжете.) Оно передает мысль о том, что порвать отношение с другом

легко, но восстановить гораздо труднее. В китайском языке это значение выражается как «得朋友难，失朋友易».

Когда речь заходит о том, что дружба со временем становится крепче, узбеки говорят: «Qadim do'stlik zanglamas.» (Древняя дружба нержавеющая.) А китайцы используют выражение «陈酒味醇，老友情深», что означает, вина с возрастом становятся лучше на вкус, и дружба со временем становится все глубже.

2) о друге и приятеле

В обеих культурах существует множество пословиц о друзьях, и эти пословицы выражают разные аспекты.

Например, в китайском и узбекском языках важность друзей выражается как с положительной стороны, так и с отрицательной стороны.

Наличие друзей облегчает жизнь:

在家靠父母，出门靠朋友。(Дома полагаешься на родителей, вне дома – на друзей.)

朋友多了路好走。(Чем больше у вас друзей, тем ровнее будет ваш жизненный путь.)

一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮。(Изгородь нуждается в подпорках, а мужчина – в помощи товарищей)

Узбекский народ использует аналогии с животными и растениями:

Burgut kuchī – oyog'ida, odamniki – do'stlikda. (Сила орла – в ногах, человека – в дружбе.)

Daraxt – ildizi bilan, odam – do'stlari bilan. (Дерево – с корнями, человек – с друзьями.)

Без друзей жизнь человека становится трудной:

人无朋友，寸步难行。(Без друзей даже шагу нельзя ступить)

Do'stsiz boshim – tuzsiz oshim. (Человек без друга, как еда без соли.)

Baliq suvsiz yashamas, inson – do'stsiz. (Рыба не живет без воды, человек – без друзей.)

Когда человек заводит друзей, он должен научиться различать, какие друзья хорошие, а какие плохие. Узбеки говорят: «Yomon do'st – ko'lanka.» (Плохой друг – тень.) То есть, плохой друг не всегда будет рядом, когда нужен, и может исчезнуть, когда возникнут трудности. Китайцы тоже так

считают: «酒肉兄弟千个有，落难之中无一人» (Собутыльников много, но никто из них не приходит на помощь, когда вы попадаете в беду). Кроме того, китайцы призывают людей быть осторожными в выборе друзей: «宁交双脚跳，不交咪咪笑» (Лучше подружиться с человеком прямым, даже если его легко разгневать, чем с человеком коварным, даже если он всегда улыбается.) А в узбекской культуре считают, кто дружит с корыстной целью, тот не настоящий друг: «Dasturxonga boqqan do'st bo'lmas.» (Кто смотрит на скатерть, тот не друг).

И китайский, и узбекский народы верят, что настоящие друзья выдерживают испытание временем и трудностями:

路遥知马力，日久见人心。(Конь испытывается дорогой, а человек – временем.)

节令不到，不知冷暖; 人不相处，不知厚薄。

(Не можете знать, холодно или тепло, пока не наступит то время года; не можете полностью узнать человека, пока не проведете с ним время.)

患难见真情。(Друг познается в беде.)

Do'st tanlashdan oldin u bilan bir botmon tuz yegin. (Прежде чем завести друга, съешьте с ним бушель соли.)

Haqiqiy do'st faqat baxtsizlikda taniladi. (Настоящий друг узнаваем только в несчастье.)

Do'st boshga kulfat tushganda sinaladi. (Друзья познаются в беде.)

Do'st do'stni kulfatda sinar, odam odamni – mehnatda. (Друзья познаются в беде, людей узнают в труде.)

В узбекской культуре говорится, что дружба не приравнивается к золоту:

Ming so'ming bo'lguncha, bitta do'sting bo'lsin. (Не имей сто рублей, а имей сто друзей.)

Do'sting – boyliging. (Друг – ваше богатство.)

то есть в жизни обеих наций дружба рассматривается как бесценное понятие.

山河不足重，重在遇知己。(Горы и реки не важны, главное – найти душевных друзей.)

万两黄金容易得，知心一个也难求。

(Золото достать легко, а душевного друга найти сложно.)

После того, как человек заводит друзей, он также должен научиться их поддерживать. В узбекском языке есть такое выражение: «Do'sting uchun zahar yut.» (Ради друга и яд выпей), а в китайском: «为朋友两肋插刀» (Для друга из кожи вон лезли). Они выражают идею готовности отдать все ради друга. Кроме того, надо прислушаться к советам друзей: «Do'st so'zini tashlama, tashlab boshing qashlama.» (Не бросай слова друга, а бросив их, не чеши затылок), «听人劝, 吃饱饭» (Прислушиваться к добрым советам других, то не будет голодать).

Помимо упомянутых выше, есть предложения, которые выражают схожие смыслы в обеих культурах:

衣不如新, 人不如故。 (Новая одежда лучше, а друзья – старые.)

Kiyimning yangisi – yaxshi, do'sting – eskisi. (Платье хорошо новое, а друг – старый.)

物以类聚, 人以群分。

(Предметы сличают по их подобию, а людей различают по их окружению.)

Do'stingning kimligini ayt, men sening kimligingni aytib beraman. (Скажи мне кто твой друг, я скажу кто ты.)

Эти пословицы говорят о том, что старый друг лучше новых двух и характеристики человека можно понять по тому, с кем он дружит.

3) об определении и характеристиках отношений между людьми.

И китайцы, и узбеки получили много уроков о друзьях и врагах в повседневной жизни, воплотили различие между друзьями и врагами в пословицах.

朋友千个少, 冤家一个多。 (Тысяча друзей – мало, но один враг – слишком много.)

一个朋友一条路, 一个冤家一堵墙。 (Друг – это дорога, а враг – стена.)

Dushmaning bitta bo'lsa ham ko'p, do'sting mingta bo'lsa ham kam. (Один враг – много, тысяча друзей – мало.)

Стоит отметить, что количество узбекских пословиц на этот счет еще больше:

Do'st boshga boqar, dushman – oyoqqa. (Друг смотрит на голову, а враг на ноги.)

Do'st achitib gapirar, dushman – kuldirib. (Друг брожет и говорит, враг – смеется.)

Do'st yig'latar, dushman kuldirar. (Друг плачет, враг смеется.)

Do'stga dushman bo'ish oson, dushmanga do'st bo'lish qiyin. (Другу легко стать врагом, врагу трудно стать другом.)

Do'sti nodondan dushmani ziyrak yaxshi. (Глупый друг опаснее умного врага.)

Сходства и различия

Китайские и узбекские пословицы о дружбе имеют как сходства, так и различия.

Например, структура китайских и узбекских пословиц в основном одинакова, как в виде простого односоставного предложения, так и в виде сложносочиненного. Причем в значительной части сложносочиненных пословиц используется параллелизма, чтобы две части до и после друг друга перекликались, образуя резкий контраст и создавая аккуратную конструкцию предложения.

В пословицах двух стран также уделяют внимание рифме, чтобы достичь симметрии и баланса в количестве слогов, повторении гласных и т.д., доставлять людям гармоничное визуальное и эстетическое удовольствие.

Что касается источников, то и китайские, и узбекские пословицы происходят из жизненного опыта, обычаев, исторических событий, литературных произведений, басен и мифов, а также религиозных верований.

Кроме того, и китайцы, и узбеки умеют использовать метафоры, олицетворение и символы, чтобы сделать пословицы более яркими и простыми для понимания.

Но в то же время между китайскими и узбекскими пословицами есть определенные различия.

С точки зрения структуры, в китайских пословицах более чаще используется форма сложноподчиненного предложения. Помимо этого, очень характерной и распространенной формой предложения в китайских пословицах является стяжённое сложное предложение, которое выражает содержание сложноподчиненного предложения в форме простого односоставного предложения.²

Что касается рифмования, китайский язык – тональный, с вариациями высоты тона и зигзага. В китайских пословицах большое внимание уделяется тону и рифме предложений, причем рифмы также должны соответствовать друг другу. В них часто встречается хвостовая рифма. А в узбекских пословицах аллитерация используют чаще, так и видится внутренняя рифма, ассонанс и консонанс.³

Обе эти пословицы могут показаться одинаковыми но если мы проанализируем их прагматично, они разные.

По содержанию китайские и узбекские пословицы, выражающие один и тот же смысл, часто используют разные вещи, что обусловлено различиями в культурах. Например, в узбекских пословицах о дружбе в качестве произвольного компонента метафоры чаще используются растения и животные, в то время как в китайских – предметы быта.

В китайских пословицах о дружбе часто используют обширность географических зон, таких как «天涯» (край света) и «四海» (четыре моря, значит весь мир), а также величие природных ландшафтов, таких как горы и реки, чтобы подчеркнуть ценность дружбы. Китайцы также используют аллюзии и стихи для описания дружбы, например, «高山流水» (высокие горы и текущие воды – от истории Ю Боя и Чжун Цыци), «桃花潭水» (омут Персиковых цветов – от стихотворения Ли Бая) и т.д.

А в узбекских пословицах о дружбе мы видим гостеприимство узбеков и их жизненные привычки: «Do‘st uyidan quruq ketma.» (Из дома друга без подарка не уходи.), что означает, «пришел к друзьям, от угощения и подарка не отказывайся».

Заключение

Китайских и узбекских пословиц о дружбе так много, что мы не можем здесь перечислить. Но в приведенных выше примерах можем увидеть сходства и различия между этими пословицами и даже обобщить закономерности.

Поскольку не все китайские и узбекские пословицы соответствуют друг другу, при их переводе необходимо использовать подходящие методы, учитывать различные аспекты, а также сочетать историю и культуру двух стран.

В общем, китайские и узбекские пословицы о дружбе, да и о других вопросах, заслуживают дальнейшего изучения

Литературы:

1. Mirzayeva, Dilshoda Ikromjonovna, Qayumova, Sayyora Topvoldi Qizi. Ingliz va o'zbek tilidagi qarindoshlik haqidagi maqollarning qiyosiy tahlili[J]. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2023(4-2):426-430.
2. Saidniyozova Shamsiya, Nasiba Sobirova. Do'st va do'stlik mavzusiga oid bo'lgan ingliz va o'zbek maqollarining o'zaro o'xshash va farqli jihatlari[J]. Research Focus, 2024(4):30-32.
3. Shohida Abiyrova Matyoqubova. O'zbek xalq maqollari va ingliz xalq maqollarining tarbiyaviy ahamiyati[J]. Academic research in educational sciences, 2020(3):911-915.
4. T.Mirzayev, A.Musoqulov, B.Sarimsoqov. O'zbek xalq maqollari[M]. Toshkent:Sharq, 2006.
5. К у г е л ь А.В. Деонтические нормы в русских и английских пословицах, репрезентирующих концепт «Дружба» [J]. Среднерусский вестник общественных наук, 2014(3):19-22.
6. Л и Цианьхуа, Смирнов И.Б. Концепт «Счастье» в китайских пословицах и поговорках[J]. Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина, 2013(3):175-185.
7. Р а х и м о в а И.Р. Концепт "дружба" в русских и английских народных пословицах[J]. Архивариус, 2016(4):93-95.
8. 阿达来提,吐鲁洪. 乌兹别克民间谚语及其爱国和平观探微[J]. 西北民族大学学报(哲学社会科学版), 2018(01):163-168.
9. 白艳. 俄、汉谚语中家庭价值观对比研究[D]. 吉林大学, 2011.
10. 陈娟娟. 中国谚语研究七十年[J]. 民间文化论坛, 2019(04):27-37.
11. 黄苏华. 汉俄谚语修辞特点的比较[J]. 外语与外语教学, 1996(03):34-37.
12. 寇福明. 汉英谚语对比研究[D]. 中央民族大学, 2007.
13. 李倩倩. 浅析俄语谚语中“友谊”的表达[J]. 国际公关, 2019(07):281.
14. 厉振仪. 常用谚语分类词典[M]. 上海:上海大学出版社, 2007.
15. 王鸿雁. 汉语谚语的句法形式特点分析[J]. 广西社会科学,2005(08):152-154.

16. 王鸿雁, 阿不都外力. 维汉谚语形式对比分析[J]. 中央民族大学学报, 2005(04):115-119.
17. 袁良平. 汉英谚语句型比较研究与翻译[J]. 上海翻译, 2006(03):54-56.
18. 张红雨. 汉维谚语对比[D]. 西南大学, 2010.

